

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4668550>
УДК 82

Якимова С. И., Шохирева В. О.

Якимова Светлана Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680000, г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136. E-mail: 005563@pnu.edu.ru.

Шохирева Влада Олеговна, бакалавр, Тихоокеанский государственный университет, Россия, 680000, г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136. E-mail: nadiavlada@mail.ru.

Универсальное творчество наследия Всеволода Никаноровича Иванова

Аннотация. Статья посвящена изучению проблем универсального творческого наследия Вс. Н. Иванова в историко-литературных явлениях XX столетия. Представлен анализ литературно-критических статей из сборника «Огни в тумане» Вс. Н. Иванова, где автор собрал свои критические размышления об известных литературных произведениях, а также о писателях и исторических личностях. Описан созданный Вс.Н. Ивановым образ свободной творческой личности гражданина, который характеризуется гражданственностью, личной причастностью к судьбе Родины и чувством высокой ответственности за происходящее вокруг.

Ключевые слова: критика, эмиграция, журналистика, критические размышления, литературные произведения, творчество.

Yakimova S. I., Shohireva V. O.

Yakimova Svetlana Ivanovna, Doctor of Philology, Professor, Pacific State University, Russia, 680000, Khabarovsk, Pacific, 136. E-mail: 005563@pnu.edu.ru.

Shohireva Vlada Olegovna, Bachelor's degree, Pacific State University, Russia, 680000, Khabarovsk, Pacific, 136. E-mail: nadiavlada@mail.ru.

Literary criticism in the book by Vs. N. Ivanov

Annotation. The article is devoted to the study of criticism of one of the most famous authors of the Russian Far East abroad. The article presents an analysis of literary and critical articles from the collection "Lights in the Fog" by N. N. Ivanov, where the author collected his critical reflections on famous literary works, as well as on writers and historical figures. The article describes the image created by N. N. Ivanov of a free creative personality of a citizen, which is characterized by citizenship, personal involvement in the fate of the Motherland and a sense of high responsibility for what is happening around.

Keywords: criticism, emigration, journalism, critical thinking, literary works.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что литература и критика русского зарубежья на Дальнем Востоке недостаточно изучены. Нуждается в дальнейшем изучении и творчество Вс. Н.

Иванова. Оно актуализирует многие проблемы революции, эпохи раскола и пользуется интересом читателя.

Атмосфера общественной и культурной жизни русских эмигрантов Хар-бина

претерпела значительные изменения с середины 1920-х годов. Эти перемены отразились и на литературной и публицистической жизни русской эмиграции.

В конце 1920-х-первой половине 1930-х годов Иванов активно работал с китайской русскоязычной прессой, а также опубликовал ряд работ, отличавшихся значительным жанровым и тематическим разнообразием: автобиографический роман «1905 год: Роман молодой души» (1929); сборник политической эссеистики и воспоминаний «Огни в тумане: Думы о русском опыте» (1932; положительная рецензия Г. В. Адамовича // *Последние новости*. 1932. 28 янв. №3963); книгу «Дело человека: Опыт философии культуры» (1933); этические искания Иванова нашли отражение в «Повести об Антонии Римляине» (1934), где действие памятника древнерусской житийной литературы XIV в. перенесено в Рим I-III вв. н.э. Пережив в 1920-30-е увлечение идеями Н. К. Рериха, Иванов подготовил книгу о нем, в рукописи просмотренную и одобренную самим Рерихом (Рига, 1937; 2-е илл. изд. Рига, 1939).

Особенности историко-культурного контекста и места проживания русских эмигрантов в Китае оказали влияние на развитие литературно-художественной критики русского Дальнего Востока за рубежом. В огромном мегаполисе Шанхае, где русские были разбросаны по всему городу, издавались в основном многостраничные журналы. Например, в Харбине, где русские эмигранты сформировали общину, выходили газеты. Газеты «Заря», «Русское слово» и «Рупор» стали основной площадкой для публикации литературы и литературной критики в «русском Харбине» [2, с. 43].

Разрабатывая тему Востока, поэты и писатели дальневосточной эмиграции опирались на традиции русской литературы, которой свойственно чувство «всемирной отзывчивости» [1, с.1].

Важное место в ряду писателей-критиков принадлежит Вс. Н. Иванову.

Деятельность автора в области литературоведения вобрала в себя все сложности эпохи раскола и переоценки ценностей. Вс. Н. Иванов рассматривает современные аксиологические проблемы в широком контексте русской и зарубежной литературы [3].

«Огни в тумане» – это собрание очерков Вс. Н. Иванова. В этой книге автор собрал портреты своих современников. Еще в 1920-х годах эти очерки увидели свет в изданиях Харбина и Владивостока, а позднее были собраны в один сборник «Огни в тумане: Думы о русском опыте» (Харбин, 1932) [5].

Иванов был очень плодовитым журналистом, преданным своему любимому делу, к которому у него, безусловно, был большой природный талант. Однако административная и творческая деятельность, соседствуя, уживались в нем с трудом. Хорошо знавшая степень талантливости Вс. Иванова одна из его коллег-журналистов много позднее отмечала с горечью: «Позже, когда я читала его вещи более внимательно, я с грустью видела, что этот человек никогда не работал в полную силу, что его мастерство было далеко за рамками. Что он все время что-то недоговаривал, не доводил до конца, что как-то никак не мог вмять ни в статью, ни в книгу того знания, которым был обременен, и чего только не знал, любимец Петербургского и Гейдельбергского университетов: историю всех эпох, Платона, Вольтера, Шекспира и Конфуция, богословие, латынь, китайский язык» [4, с. 71].

Коллеги и современники замечали этот талант, более того, они понимали, что обстоятельства жизни и время мало способствуют его полной реализации. На примере судьбы творческой личности Ю. В. Крузенштерн-Петерек верно уловила драматизм эпохи, наложившей свой отпечаток на судьбы многих русских эмигрантов. Эти обстоятельства предопределили невосполнимые потери не только в личном, но и в общегосударственном масштабе. Коллега Иванова высоко оценила его журналистские способности и человеческие качества,

создавшие атмосферу свободы и творчества в возглавляемой им газете «Талант его тогда цвел пышным цветом» [4, с. 70] .

Особенно хороши были подвальные статьи, написанные на чудесном русском языке - вкусном, сдобным, чуть-чуть сыроватом языке московской просвирни. В то время он был известен не только на Востоке, Иванова из «Гун-Бао» знали в те годы и в Москве.

Необычайную известность он приобрел благодаря тому, что имел смелость посылать в Москву на рецензию свои статьи о Ленине. Одна из статей Вс. Иванова о большевистском вожде под заголовком «Ленин» была опубликована в Харбинской газете «Свет» в 1924 году после получения известия о его смерти и затем включена автором в сборник его статей «Огни в тумане: Думы о русском опыте» (Харбин, 1932), но по каким-то причинам составители современного издания этого сборника статей Вс. Н. Иванова статью о Ленине исключили из издания [4, с. 71] .

За журналистскую дерзость Иванов был отмечен «длиннющим писанием» в свой скромный адрес советским публицистом М. Кольцовым, который разразился гневной статьей в газете «Правда» от 27 ноября 1928 года. В ней М. Кольцов отметил: «Иванов сознательно направляет свои строки не к заграничному, оскудевшему деньгами, волей и чувствами эмигранту... Он ищет другого читателя внутри нашей страны ... Харбинский Иванов прокладывает новые пути. Он нащупывает рынок с другой стороны. Он учитывает реальные обстоятельства ... Брошюрку с портретом Ленина на обложке можно было спокойно держать на столе и даже в учреждение принести и, хихикая, прочесть с сослуживцами ...» [4, с. 75].

В своих очерках Вс. Н. Иванов изучает не только политических лидеров и военных деятелей, но также часто на страницах его книги «Огни в тумане» встречаются и упоминания известных русских писателей. Так, например, очерк «Две борьбы за Вишневый сад» – рецензия на пьесу А. П.

Чехова. Данная критическая статья написана в жанре критической параллели. В этом очерке автор сравнивает два произведения: русскую комедию «Вишневый сад» и ее английскую аналогию автора Д. Голсуорси «The skin game».

Инициатором диалога русской и английской культуры стал сам А. П. Чехов, когда в 1896 году написал рассказ «Дочь Альбиона», где и обратился к проблематике различий двух типов культуры [3].

При всем сродстве сюжетов финалы двух пьес сильно отличаются, что и отмечает Вс. Иванов в своей рецензии. В финале английской пьесы семья Халлкрестов победила, но нечестным способом: «Победила, какой угодно ценой, сражаясь за дом, за могилы, за тихий вид на поля... сражаясь за доброе злым. Такова жизнь!». А в пьесе «Вишневый сад» – Гаевы проиграли и были вынуждены покинуть свой дом, но при этом руки у них остались чистыми. Финал очерка у Вс. Иванова остается открытым, он дает читателю самостоятельно для себя решить «Кто же прав?». Своим очерком автор показывает многочисленные созвучия в творчестве русского и английского писателей, ищет общее и различное в их идейно-эстетических позициях [3].

В своих очерках Вс. Н. Иванов ссылается и на творчество других русских писателей, например, на творчество Толстого, которого он сравнивает в своем очерке с Достоевским. Основной задачей критических работ Вс. Н. Иванова было изучение глубин человеческих характеров, автор хотел понять, на что способны люди в критических ситуациях. Вс. Иванов в своих очерках склонен к обобщениям. Через конкретные портреты реальных исторических личностей автор создает общие типы русских деятелей.

Всеволод Никанорович много размышляет в своих очерках о том, какие ошибки он сам совершал, и какие ошибки совершали исторические деятели, не отрицая при этом важных достижений. При этом он пытался помочь читателям извлечь уроки из новейшей истории.

Содержание его работ как бы описывает прошлое, на самом деле в них он активно отстаивал историко-культурные ориентиры на будущее, predetermined все ходом исторического развития человеческой цивилизации, занимая особую нишу в этом течении философской мысли.

Историк и философ по образованию, Всеволод Никанорович через всю жизнь пронёс стремление глубинно постичь путь России, смысл многих событий в её истории, основные движущие силы этих событий, роль и место человека в них: «Русское образованное общество, должно, наконец, размышлять, должно породить независимую русскую мысль, не боящуюся выводить следствия, наряду с откровениями, чаяниями, опытами; должна же родиться русская философия! Когда то будет – ещё неизвестно, но верю – это будет!» [4, с. 80].

Как личность и писатель, сформировавшийся в социокультурной атмосфере отсутствия идеологического диктата, Вс. Н. Иванов запечатлел в своем богатом наследии тип свободной творческой личности гражданина, мыслящего масштабно, всегда в соответствии с вечными ценностями, «несиюминутными».

Духовно-нравственный облик автора очерков характеризуется гражданственно-

стью, личной причастностью к судьбе Родины и чувством высокой ответственности за происходящее вокруг.

Обладая исключительной памятью и на протяжении всей жизни ведя дневники, в начале 1960-х Иванов приступил к работе над воспоминаниями, которые успел довести до 1945. Рукопись мемуаров Иванова состоит из 5 томов. Выдержки из первых томов, повествующие о детстве и молодости Иванова, увидели свет (Юность и свобода: Повествования о времени и о себе // Дальний Восток. 1987. №7-8; Гул жизни // Дальний Восток. 1989. №10-12). Позднее в сборнике «Из неопубликованного» были напечатаны отрывки, относящиеся к рубежу 1910-20-х. Весь корпус мемуаров, несмотря на свою бесспорную историческую значимость, остается неопубликованным и по сей день. Равным образом никогда не была объектом исследования совокупность всего напечатанного Ивановым более чем за полвека на страницах периодических изданий [4, с.72].

Проблемы истинного гуманизма, взаимоотношений между людьми, их жизненных ценностей, а также жанровых приоритетов творчества писателя были, безусловно, скорректированы долгожданным знакомством с Китаем и жизнью его народа, близкого, по мнению Иванова, русскому народу не только географически.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева И.Ю. Древние восточные верования в поэзии дальневосточной эмиграции (на материале сонетов М. Щербакова, Вс. Н. Иванова) // Традиционная культура. Традиционная культура: научный альманах. Научный альманах: №1 (33). 2009. С. 77-81.
2. Пасевич З. В. Литературная критика на страницах газет «Русского Харбина» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. №6. С. 42-48.
3. Якимова С. И. Жанр критической параллели в литературной критике русского зарубежья Дальнего Востока (на материале творчества Вс. Н. Иванова) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. №10(64). С. 63-65.
4. Якимова С.И. Всеволод Никанорович Иванов: писатель, мыслитель, журналист. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 216 с.
5. Иванов Вс. Н. Огни в тумане: Думы о русском опыте. Харбин, 1932. С. 366.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vorob'eva I.Ju. Drevnie vostochnye verovanija v poezii dal'nevostochnoj jemigra-cii (na materiale sonetov M. Shherbakova, Vs. N. Ivanova) // Tradicionnaja kul'tura. Tradi-cionnaja kul'tura: nauchnyj al'manah. Nauchnyj al'manah: №1 (33). 2009. S. 77-81.
2. Pasevich Z. V. Literaturnaja kritika na stranicah gazet «Russkogo Harbina» // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2019. №6. S. 42-48.
3. Jakimova S. I. Zhanr kriticheskoj paralleli v literaturnoj kritike russkogo za-rubezh'ja Dal'nego Vostoka (na materiale tvorcestva Vs. N. Ivanova) // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2016. №10(64). S. 63-65.
4. Jakimova S.I. Vsevolod Nikanorovich Ivanov: pisatel', myslitel', zhurnalist. – Habarovsk: Izd-vo Tihookean. gos. un-ta, 2013. – 216 s.
5. Ivanov Vs. N. Ogni v tumane: Dumy o russkom opyte. Harbin, 1932. S. 366.

Поступила в редакцию 05.04.2021.

Принята к публикации 07.04.2021.

Для цитирования:

Якимова С. И., Шохирева В. О. Универсальное творчество наследия Всеволода Никаноровича Иванова // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Yakimova.pdf>